

MAKTABGACHA YOSHDAGI INTELLEKTIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR NUTQINI RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Samatova Shahnoza Ortiqboy qizi

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Oligofrenopedagogika ta'lim yo'nalishi magistratura talabasi.*

Shiddat bilan taraqqiy etayotgan, global jihatdan tez suratlar bilan rivojlanayotgan bir davrda yashayotgan ekanmiz, yoshlar masalasi ahamiyat jihatidan birinchi darajali hisoblanadi. XXI asr intellektual yoshlar asri sifatida tarixga kirgan ekan, bu davrda kamol topayotgan yoshlarni ham zamon ruhiga hamnafas, har tomonlama barkamol, sog'lom avlod qilib, vatan taraqqiyotiga xizmat qiladigan yoshlarni kamol toptirish bugungi kunning dolzarb masalasidir. Bu borada islohn maktabgacha yoshdagi tashkilotlarda tarbiyalanadigan bolalarga qaratish lozim.

Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning birlamchi, eng asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Mutaxassis va pedagoglarning ilmiy xulosalariga ko'ra, inson umri davomida oladigan barcha axborot va ma'lumotning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. Shu dalilning o'zi bolalarning yetuk va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishida maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyasi qanchalik katta ahamiyatga ega ekanini yaqqol ko'rsatib turibdi. Intellektida nuqsoni bo'lgan kichik maktab yoshdagi bolalarga maxsus ta'lim-tarbiya berish va korreksion rivojlantirishning bosh maqsadi – yosh avlodni sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda maktab ta'limini davom etishiga tayyorlashdan iboratdir.

Intellektida nuqsoni bo'lgan bolalarni aqliy rivojlantirish va korreksiyalash bo'yicha ishlarni tashkil etish bolalarning kognitiv faolligini oshirishga, umumiy intellektual qobiliyat va ko'nikmalarini shakllantirishga, jismoniy rivojlanishga va sog'lig'ini yaxshilashga, o'z-o'zini hurmat qilishga qaratilgan. Xabardorlik, hissiy barqarorlik va o'z-o'zini tartibga solishning shakllanishi, intellektida yuzaga kelgan aqli zaiflikni pasayishiga olib keladi.

Nutq – bu bola va uning atrofidagi dunyo o'rtasidagi aloqaning muhim vositasi, faqat insonga xos bo'lgan eng mukammal aloqa shakli. Nutq miya tomonidan taqdim etiladigan maxsus yuqori aqliy vazifadir, nutqni rivojlantirishda har qanday og'ishlarni o'z vaqtida ko'rish kerak. Miya yarim korteksining ma'lum bir yetuklikka erishishi uchun nutqning normal ishlashi uchun artikulyatsiya apparati hosil bo'ladi va eshitish saqlanadi.

Taniqli faylasuf, yozuvchi va o'qituvchi J.J.Rousseau bolaning nutqi rivojlanayotgan davrni tarbiyalash jarayonini juda mas'uliyatli deb hisoblaydi. U bolalarni gapirishga majbur qilmaslikni maslahat beradi va bolani tarbiyalashda shoshqaloqlik kattalar erishmoqchi bo'lgan narsaga mutlaqo zid bo'lgan harakat ekanligini ta'kidlaydi.

Qator tadqiqotchilar oligofrenopedagogika va xususan imkoniyati cheklangan bolalar nutqi rivojlanishi, ularni nutq normalari va qonun-qoidalari bilan tanishtirish borasida juda ko'p izlanishlar olib borganlar. Intellekti, eshitish va ko'rish idroki me'yorida rivojlanmayotgan bolalarda nutq kamchiliklarini o'rganish va ularni bartaraf etish bo'yicha L.R.Mo'minova, M.Y.Ayupova, X.M.Po'latova, D.A.Nurkeldieva, M.P.Xamidova, U.Fayziyeva, R.Raximova, D.Nazarova, F.Qodirova, N.R.Rahmonqulovalar olib borgan ilmiy tadqiqot ishlarida tilning grammatik asoslarini egallash va uning boshqaruvchi vazifalarining vujudga kelishi munosabati bilan mustaqil nutqning jadal rivoji bo'yicha e'tiborli kuzatishlarini bayon etganlar⁶⁴. Jumladan, L.R.Mo'minova "Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq kamchiliklarini oldini olish bo'yicha korreksion-pedagogik ishlarning nazariy asoslari" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida nutqi to'liq rivojlanmagan maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda nutq kamchiliklarini korreksiyalash, ularni maktab ta'limiga tayyorlash bo'yicha pedagogik ishlar konsepsiyasini ishlab chiqdi. Umumiy va maxsus pedagogikada integratsiya negizida umumpedagogik

⁶⁴ Нуркельдиева Д.А. Методы определения речевой готовности умственно отсталых детей к обучению в школе.: Автореф. дис. ...канд.педнаук - Ташкент: ТГПИ им.Низами.2001.

tamoyillarini aniqlab, turli darajadagi nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar nutqini o'stirish bo'yicha korreksion-pedagogik ishlar tizimini yaratib, ilmiy jihatdan asosladi.

Y.I.Tixeyevaning fikricha, maktabgacha ta'lim muassasasi bolalarning barcha qobiliyatlarini rivojlantirgan holda nutqni egallashning juda ahamiyatli va muhim qobiliyatiga e'tiborni qaratishi darkor: "Nutqni muntazam o'rgatish, nutq va tilni metodik rivojlantirish maktabgacha ta'lim muassasasidagi tarbiya ishlarining asosini tashkil qilmog'i lozim"⁶⁵. Tixeyeva asosiy e'tiborni lug'atni boyitish va ravon nutqni rivojlantirishga qaratish lozimligini ko'rsatadi. U ko'rgazmaviylik va kuzatishni bola nutqini rivojlantirish asosi deb hisoblaydi. Y.I.Tixeyeva nutqni rivojlantirish mashg'ulotlariga nisbatan qo'yadigan asosiy talablari qatorida bolalar qiziqishlari va tajribalari, ularni jonli o'tkazish, harakatlanish va sinab ko'rish imkoniyatlarini olg'a suradi.

Nutq rivojlanishida kechikish sabablari homiladorlik va tug'ilishning patologiyasi, bolaning aqliy rivojlanishidagi umumiy kechikish, irsiy qobiliyat va genetikaning ta'siri. Aqli zaif bolalar uchun nutqning keyingi rivojlanishi xarakterlidir. Bola hayotining barcha ko'rinishlarida til rivojlanishining ahamiyatini oshirish mushkul. Bundan tashqari, hozir aloqa va til rivojining qiyinchiligi butun umrlik ta'sirini dalilidir. Til mahorati muvaffaqiyatli ta'limning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Boshlang'ich maktabning dastlabki ikki yilida tilning rivojlanishi bolaning xarakteristikasini oldindan aytib beradi. Aks holatda til o'rganishdagi qiyinchiliklar o'quv muvaffaqiyatsizligi bilan bog'liq. Nutqi va tilida muammosi bor bolalar maktabga ilk qadam qo'yganda eng katta qiyinchiliklar ularning savod chiqarishi bilan bog'liq. Tili yaxshi rivojlanmagan bolalarda 5 yoshda 7 yoshdagiga nisbatan muvaffaqiyatsiz ta'lim ehtimoli katta bo'ladi.⁶⁶

Aqli zaif bolalarda nutqning buzilishi ularning namoyon bo'lishida, mexanizmlarida, darajasida farqlanadi va ularni tahlil qilishda differentsial yondashuvni talab qiladi. Ushbu bolalarda nutq buzilishining belgilari va mexanizmi nafaqat miya tizimlarining umumiy rivojlanmaganligi bilan belgilanadi. Bu esa nutqning tizimli buzilishiga olib keladi.

Kognitiv va nutqni rivojlantirish bir-biri bilan chambarchas bog'liq, ammo intellektning pasayishi darajasi va nutqni rivojlantirish darajasi o'rtasida bevosita bog'liqlik yo'q. Intellektida nuqsoni bor bolalarning ko'pchiligi nutq kam rivojlanganligi ularning aqliy rivojlanishiga imkon berganidan ancha past. Shu munosabat bilan G.V.Sukharev aqli zaiflikni ikki guruhini ajratdi:

1. Nutqning kam rivojlanganligi bilan aqli zaiflik;
2. Nutq buzilishi bilan murakkab bo'lgan atipik aqli zaiflik.

Shunday qilib, aqli zaif bolalarning bir qismi intellektual rivojlanish darajasidan kelib chiqadigan nutqning kam rivojlanganligiga ega, ayniqsa, maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda nutq rivojlanishining jiddiy buzilishi, jumladan, turli xil nutq buzilishlari mavjud. R.I.Lalaeva aqli zaif bolalarda ham normal bolalar kabi, (dislaliya, rinolaliya, dizartriya, alaliya, disleksiya, afaziya va boshqalar) so'z buzilishining barcha shakllari bor, deb ataydi.

Intellektida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha umumiy ishda bolalarda mavjud nutq qiyinchiliklarini maksimal darajada tuzatish vazifalarini hal etishga bag'ishlangan maxsus darslar alohida o'rin tutadi. Individual tuzatish mashg'ulotlari davomida har bir bolaning nutqini rivojlantirish uchun nutq va intellektual nuqsonlarning tuzilishiga muvofiq individual ishlar tashkil etiladi. Kundalik hayotda bolalarning nutqini rivojlantirishga ham katta ahamiyat beriladi. Barcha yo'nalishlarda ish bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi.

Maktabgacha yoshdagi o'yin faoliyati bolalarning intellektual yetishmovchiligi bilan og'zaki muloqotini rivojlantirishning yetakchi samarali ularidan biri bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ushbu faoliyat o'quvchilarning aqliy faoliyati va ularning potentsial imkoniyatlarini hisobga olgan holda maxsus tashkil etilishi kerak. Biroq, muloqot qobiliyatlarini o'rganish barcha fanlarga kiritilishi kerak. Nutq aloqasini boyitish, aloqa vositalarini o'zlashtirish bo'yicha muhim ishlar bolalarni chizish, qurish, qo'lda ishlash, ya'ni samarali faoliyatda boshqarish jarayonida

⁶⁵ Тихеева Е.И..Развитие речи детей. – М.: Просвещение

⁶⁶ Edited by Mary Rafferty "A brief review of approaches to oral language development" USA 2014 y.

amalga oshiriladi. Nutqni rivojlantirishning asosiy shakli, yuqorida aytib o‘tilganidek, o‘yin shaklida olib boriladigan darslar bo‘lib, unda yetakchi rol o‘qituvchiga tegishli.

Adabiyotlarni o‘rganish jarayonida tovush artikulatsiyasini egallash ancha uzoq va murakkab jarayon bo‘lib, u ko‘pincha besh yil, ba‘zan esa yetti yilgacha cho‘ziladi, bu boradagi ishlar muvaffaqiyatli olib borilgan taqdirda bola besh yoshdan boshlab sof so‘zlay boshlashi haqida ma‘lumotlar oldim. “Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida tarbiyalash dasturi” bola hayotining yettinchi yiliga kelib, ya‘ni bolalarga o‘qish va yozishni o‘rgatish boshlanadigan davrga kelib, uning barcha tovushlar artikulatsiyasini to‘liq o‘zlashtirishini ta‘minlash vazifasini qo‘yadi. Bolalarga to‘g‘ri talaffuzni o‘zlashtirish vazifasi agarda ular orfoepik talaffuzli shaxslar ichida o‘sayotgan bo‘lsa, juda oson hal etilishi (bu holda ularda birinchi kundan boshlab artikulatsiya bazasi to‘g‘ri shakllanadi) va ayni paytda u kattalardan shevaga xos yoki xalqona talaffuzdagi so‘zlarni eshitsu, bu jarayon juda qiyin kechishi (aniqrog‘i hech narsani o‘zlashtira olmasligi) mumkin.

Maktabgacha intellektida nuqsoni bor bolalar nutqini rivojlantirish ko‘p jihatdan quyidagi narsalarning to‘g‘ri hal etilishiga bog‘liq:

- nutqni rivojlantirishga doir didaktik materiallar (tarbiyachi va ota-onalarning ma‘lum maqsadga qaratilgan nutqi, bolalarga o‘qib yoki aytib beriladigan ertaklar, qo‘shiqlar, hikoyalar);
- ta‘limning didaktik materiallarini o‘zlashtirish uchun foydalaniladigan metod va usullari;
- ta‘limni tashkil etish (tevarak-atrof obyektlarini saralash, shunga bog‘liq nutq o‘stirishni rejalashtirish);
- o‘quv materialining mazmuni, uni o‘rganishning ayrim usullari hamda ularga tegishli tamoyillarga tayanib, tarbiyachi nutq o‘stirish bilan bog‘liq bo‘lgan barcha ishlarni rejalashtirmog‘i zarur.

Bolalar nutqini rivojlantirish samaradorligiga erishish uchun ularning bilim darajasi, qiziqishi va shaxsiy qobiliyati xususiyatlarini hisobga olish muhimdir. Shu narsa aniqlanganki, maktabgacha katta yoshdagi bolalarning barcha harakat va xulqini boshqarishda bosh miya faoliyatining roli ortib boradi. Ya‘ni bolalar boshqalarning xatti-harakatlarini, atrofda kechayotgan voqea-hodisalarni bilishga va baholashga intiladilar. Shunga ko‘ra maktabgacha yoshdagi bolalar bajaradigan faoliyat turlari ham xilma-xil va mazmunli bo‘lib boradi. Demak, bolalar faoliyatining sarmahsul turlari nutq o‘stirishda katta rol o‘ynaydi.

Nutqni samaraliroq rivojlantirish maqsadida bolalarning tevarak-atrof obyektlari (kishilarning hayoti va mehnati, hayvonlar, o‘simliklar olami, suv osti dunyosi) to‘g‘risidagi tasavvurlarini aniqlash va izchil, rejali tarzda kengaytira borish talab etiladi. Nutqni rivojlantirishning samaradorligini oshirish rejasida nafaqat tevarak-atrof obyektlari ustida oddiy kuzatishlar (mushohadalar) uchun, balki ularni o‘rganish uchun ham sayrlar, sayohatlar o‘tkazish muhimdir.

Maktabgacha yoshdagi intellektida nuqsoni bor bolalar nutqini rivojlantirishdagi asosiy natijalar muloqot sohasidagi chuqur o‘zgarishlar bilan bog‘liqdir. Maktabgacha yoshdagi intellektida nuqsoni bor bola uchun nutq obyektiv aloqalarning o‘ziga xos sohasi sifatida namoyon bo‘ladi, u bularni so‘z, tovush, qofiyalar va fikrlar bilan anglaydi. Maktabgacha yoshdagi intellektida nuqsoni bor bolalar nutqi vazifalari turlicha hisoblanadi. Nutq atrof-muhit haqidagi muhim bilim manbai, tabiat, narsalar va odamlar dunyosi haqidagi tasavvurlarni qayd etish vositasi, bilish faoliyati vositasi bo‘lib xizmat qiladi. O‘zining amaliy, bilish va shaxsiy ehtiyojlarini qondirish uchun bola mavjud barcha vositalardan, vaziyatdan kelib chiqib beixtiyor bildirilgan fikrlardan, nonutqiy vositalardan (imo-ishoralar, yuz ifodasi, harakat) va matnli nutqdan (foydalanilgan vositalar asosida tushunarli bo‘lgan) foydalanadi. Nutqning barcha turlari va shakllari til shaxsining takrorlanmas individual qiyofasini yaratgan holda o‘zaro hamjihatlikda mavjud bo‘ladi.

Bolalar nutqini rivojlantirish bo‘yicha ishlar bir necha yo‘nalishda amalga oshiriladi: kundalik hayotda, amaliy faoliyat davomida, o‘yinda, maxsus frontal mashg‘ulotlarda va individual tuzatish jarayonida. Shu bilan birga, aqli zaif bolalar erishgan yutuqlar bir xil emasligini

ta'kidlash kerak. Eng katta o'zgarishlar qoida tariqasida yengil darajadagi intellektida nuqsoni bo'lgan bolalarda kuzatiladi. Nutq aloqasi printsiptiga asoslangan nutqni rivojlantirish bo'yicha ishlar natijasida barcha aqli zaif bolalar o'zlarining xohish-istaklarini, taassurotlarini, so'rovlarini ifoda etishlari va passiv bo'lgan faol nutq vositalaridan foydalanishlari mumkin. Shunday qilib, ushbu toifadagi bolalar nutqining rivojlanishi, birinchi navbatda, bolaning kattalar bilan faol muloqot qilish jarayonida, shuningdek, yetakchi faoliyatda amalga oshiriladi, chunki u atrofdagi dunyoni bilish uchun ushbu vositalarni o'zlashtirish jarayonida bolaning so'zlari, iboralari, yangi nutqlari hisoblanadi.

Ilmiy adabiyotlarni o'rganish jarayonida olingan ma'lumotlar aqli zaif bolalar nutq buzilishlarining o'ziga xosligi va ularning tuzatilishi yuqori asabiy faoliyat va ularning aqliy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Aqli zaif va odatda rivojlanayotgan maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqida sifatli xususiyatlar va miqdoriy farqlarni saqlab qolish bilan birga, maktabgacha yoshdagi oligofrenik bolalarning nutqi aloqa, faoliyatni tashkil etish va ularning shaxsiyatini yanada yaxlit shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, maktabgacha aqli zaif bolalar nutqida sifat, son so'z turkumiga oid so'zlarni qo'llashda katta qiyinchiliklarga duch keladilar. Maktabgacha aqli zaif bolalar nutqini o'stirishda yanada mazmunli va ongli o'zlashtirishga qaratilgan usullardan foydalanish zarur. Shu munosabat bilan maktabgacha yoshdagi intellektida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini rivojlanishga qaratilgan korreksion-pedagogik ish tizimini ishlab chiqish zaruriy shartlardan deb hisoblayman.